

VERSURI POPULARE ÎN MANUSCRISE ARDELENE VECHI

Interesul scriitorilor și al cercetătorilor pentru poezia noastră populară a fost crescut în deosebi de culegerea de balade, din 1852, a lui Vasile Alecsandri. Dacă, înainte de această dată, produsele cântăreților noștri populari n'au stat în centrul de preocupare al cercurilor noastre intelectuale, ele n'au fost cu totul ignorate, nici chiar în acest Ardeal, unde orientarea latinistă a ținut atâta timp muza populară la poarta literaturii. Se știe locul pe care îl ocupă folklorul în opera lui Ioan Budai Deleanu. Autorul « Țiganiadei » nu este însă un caz izolat. Ion Mușlea a arătat cum, din cei dintâi ani de apariție, foile lui Barițiu au publicat versuri populare, sau notițe privitoare la ele, scrise fie de redactorul lor, fie de alți colaboratori, mai ales de Andrei Mureșeanu ¹⁾. Era prea mare bogăția și frumusețea poeziei noastre populare pentru a nu fi observată de un ochiu inteligent și a nu fi înțeleasă de o inimă sensibilă, oricât ar fi fost de stăpânită de teoriile fabricate în turnurile de fildeș ale filologilor latiniști. Mai ales că străinii — în deosebi Sașii — culegeau, traduceau, comentau cu un interes și o admirație surprinzătoare ²⁾.

Când a început interesul și până unde a mers, se poate ști din unele publicații ignorate — ca aceea dată de curând la iveală de O. Ghibu ³⁾ —, dar mai ales din manuscrisele păstrate în bibliotecile noastre publice și

¹⁾ ION MUȘLEA, *Interes pentru folklorul românesc în Ardeal înaintea baladelor lui Alecsandri (1852)*, în Transilvania, LVII (1926), pp. 555—562. Despre articolele lui Andrei Mureșeanu privitoare la poezia populară cf. și ION LUPAȘ, *Activitatea xiaristică a lui Andrei Mureșeanu*, în Ac. Rom., Mem. Sect. Ist., Seria III, Tomul V, Mem. 6. București, 1925.

²⁾ Despre poeziile publicate de Martin Samuel Mōkesch în revista germană *Transilvania* din Sibiu, în 1844, cf. G. BOGDAN-DUICĂ, *Un culegător de poezii populare: Martin Samuel Mōkesch*, în Gândirea, I (1921), p. 332; despre *Romänische Dichtungen*, Hermannstadt, 1851, făcută de același folklorist sas, cf. MUȘLEA, *art. cit.* Despre culegerile anterioare anului 1848 ale lui Fr. W. Schuster și J. Marlin, cf. BOGDAN-DUICĂ, *Alt folklorist saxo-român: Fr. Wilhelm Schuster*, în Convorbiri Literare, LXIV (1931), p. 604 și urm. și *Folkloristul saxo-român J. Marlin*, *ibid.*, p. 208.

³⁾ ONISIFOR GHIBU, *Contribuții la istoria poeziei noastre populare și culte*, în Ac. Rom., Mem. Sect. Lit. Seria III, Tomul VII, Mem. 1. București, 1934.

particulare, neexplorate până acum în deajuns din acest punct de vedere. Ce surprize pot aduce aceste manuscrise ne-a dovedit-o culegerea din 1838 a lui N. Pauletti, publicată de regretatul Al. Lupeanu, care, prin frăgezimea, autenticitatea și bogăția ei, poate sta alături de culegerile făcute astăzi cu priceperea și interesul specialistului ¹⁾.

Cu două decenii înainte de Baladele lui Alecsandri, Anton Pann publica și el o culegere de versuri populare ²⁾. Bucățile date în această broșură sunt mult mai îndreptate decât cele din culegerea lui Alecsandri, totuși, motivele și chiar părți întregi din ele pot fi identificate în unele tipărituri și manuscrise anterioare, răspândite pe întreaga întindere a pământului românesc. E altă literatură aceasta, nu mai puțin populară însă, mai ales dacă ținem seama de marea ei circulație în satele noastre. Cercetările lui Hasdeu și Gaster, iar acum în urmă ale lui Drăganu și Cartoian au dovedit cât de mult au fost citite aceste versuri, inspirate din scrierile religioase și apocrife, ale căror autori sunt diecii și psalții bisericilor, călugării mănăstirilor și, mai în urmă, la începutul secolului al XIX-lea, elevii școalelor ardelene ³⁾.

¹⁾ *De pe Secaș. Cântece și strigături românești de cari cântă fetele și feciorii, și strigă la joc, culese de Nicolae Pauletti din Roșia, în anul 1839. Date la tipar de Alexandru Lupeanu, Blaj, 1927.* Manuscrisul lui Pauletti este înregistrat în Biblioteca Centrală din Blaj sub Nr. 93. Lupeanu mărturisește, în prefața broșurii lui, că a ales din el « numai pe acelea [cântece], care ni s'au părut mai frumoase ». Controlând acest manuscris, am putut constata nu numai această afirmație ci, și « prelucrarea » pe ici, pe colo a originalului. De aceea, dată fiind importanța culegerii lui Pauletti, ea ar merita o ediție critică completă. Al. Lupeanu mai amintește (*Folkloriștii Blajului, în Comoara Satelor, III (1925), pp. 1—5*) de o culegere din 1830—1840, făcută de un Samuil Pop, pe care n'am aflat-o însă în Biblioteca din Blaj, unde Lupeanu afirmă că există. — Versuri populare din manuscrisele unghurești ale Muzeului Ardelean a mai publicat O. GHIBU, *op. cit.*, pp. 28—36 (semnalate, unele, înainte de ATTILA T. SZABO, în *Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI—XIX kéziratok énekeskönyvei*, Cluj, 1929, și *Kéziratok énekeskönyveink és verses kéziratok a XVI—XIX században*. Zălau, 1934, passim), apoi N. DRĂGANU în *Junimea Literară, XV (1926), Nr. 1—2, pp. 6—7*. Cf. ACELAȘI, *Pagini de literatură veche în Dacoromania, III, pp. 230—251* și *Versuri vechi, în Dacoromania, V (1927—28), pp. 52* și urm., unde e descris un manuscris dela sfârșitul sec. XVIII și începutul sec. XIX, din care sunt reproduse și câteva versuri cu caracter popular. Manuscrisul din 1831, *Pesmă cu cântări lămuști și veselitoare*, al lui D. Ardelean, « preparând în cursul al II în Arad », pe care G. Alexici afirmă (*Texte de literatură populară română, I, Budapesta, 1899, p. 126*) că l-a dăruit bibliotecii Astrei din Sibiu, nu l-am găsit în această instituție. N. IORGA, *Istoria literaturii române*, ed. II-a, vol. I, p. 32, amintește de o culegere manuscrisă din 1821, din Maramureș. Aceste două manuscrise, avem impresia însă că nu sunt decât niște « cărți de cântece », foarte numeroase la sfârșitul sec. XVIII și în întâia jumătate a sec. XIX.

²⁾ *Versuri muscești ce să cântă la Nașterea Mântuitorului nostru Isus Hristos și în alte sărbători ale anului.* București, 1830.

³⁾ Gaster, apoi N. Drăganu, Dan Simonescu, N. Cartoian și alții, au arătat circulația câtorva din cântecele publicate de A. Pann (cf. Bibliografia dată de CARTOIAN, *Cărțile pop.*, II, pp. 218—219).

Cu toate studiile atât de remarcabile ale cercetătorilor amintiți, materialul inedit în care se cuprind astfel de versuri e departe de a fi explorat în întregime. Cartoian a arătat în excelența sa lucrare *Cărțile populare în literatura română* cât de numeroase sunt manuscrisele din fondul Academiei Române. Avem însă credința că întâia noastră bibliotecă nu cuprinde decât o parte din aceste manuscrise. Un număr destul de însemnat din ele se află în celelalte biblioteci din țară și pe la particulari. Mai ales manuscrisele care se găsesc în Ardeal, nu sunt de loc de neglijat. (De altfel multe din manuscrisele Academiei sunt de proveniență transilvăneană). O cercetare sumară, pe care am făcut-o în bibliotecile dela Cluj, Blaj, Sibiu și Năsăud mi-au dat această convingere. Cunoașterea lor este foarte utilă, atât pentru circulația în timp și spațiu a acestor versuri, cât și pentru studiul comparativ — destul de anevoios — al motivelor pe care au fost brodate. Ele nu pot fi încorporate în întregime în folklor; trăind însă în imediata lui vecinătate, împrumuturile între un domeniu și celălalt au fost frecvente.

În vederea acestor cercetări am explorat manuscrisele din bibliotecile din Cluj, pe care le înșir mai jos în ordinea vechimii lor :

Ms. A. — Înregistrat în arhiva Muzeului Ardelean dela Biblioteca Universității din Cluj, sub no. 3202. A fost cumpărat în Ianuarie 1914, dela Aurel Filimon din Târgu-Mureș. Nedatat; după filigrana hârtiei (care nu se poate reconstitui decât fragmentar) și după scris, pare a fi însă dela sfârșitul secolului al XVII-lea sau începutul secolului al XVIII-lea. Pe fila ultimă este această însemnare: « Mesița Mai în 12 zile. Sfârșit și lui D[umnezeu] laudă. Scris-am eu, Dascal Toader, bătrânul, din Unguraș aște cazanii ». Sunt trei comune cu acest nume: una în jud. Satu-Mare, una în jud. Sălaj și alta în jud. Someș. Legătura este veche (probabil contemporană), d n pânză. Scrisoare cirilică, clară și frumoasă. Formatul în 8°. Manuscrisul este nepaginat. Foaia de titlu lipsește. Cuprinde: Cazanii la morți, Povestea lui Archirie, Povestea Sf. Ioan Bogoslov, Povestea lui Alexie, Verș la oameni morți și Verș la Patimi. Am reprodus « verșurile ».

Ms. B. — Face parte din colecția de manuscrise a Muzeului Limbei Române din Cluj. Are 8 foi nepaginate, în 8°. Foaia primă și ultimă cuprinde însemnări — mai mult niște exerciții de scris a acelora prin mâna cărora a trecut manuscrisul. Pe fila a 7-a v. se află această însemnare: « Scris-am eu, Aron Popovici din Poenița Tomii. Decembrie în 20, 1801 ». O comună cu acest nume se află în județul Hunedoara. Scrisoare cirilică stângace, dar clară. Cuprinde: Două Orații la Nașterea Domnului (una în proză și alta în versuri) și două Căntece de stea. Am reprodus Orația în versuri și Căntecele de stea.

Ms. C. — În colecția Muzeului Limbei Române. A fost dăruit acestei instituții în 1935 de către Alex. Miclea, student, care la rândul său

l-a găsit în Şieul Maramureşului, la cântăreţul de biserică Ioan Petreuş. Manuscrisul este în 8° şi are 209 pagini, date de Miclea. Foaia de titlu, apoi filele dela început şi sfârşit lipsesc. Scrisoare cirilică greoaie, neregulată, uneori anevoie de descifrat. La p. 99 aflăm însemnarea: « Aceste versuri sânt a lui Dunca Onuţ, din Şieu. Scris-am în luna lui Noembrie 30 zile, anul dela H[risto]s, 1814 ». Insemnarea este însă de altă mână, cu altă cernelă şi ulterioară, astfel că manuscrisul pare a fi dela sfârşitul secolului al XVIII-lea, sau începutul secolului al XIX-lea. Cuprinde numai « versuri », în total vreo 60 şi anume: Mai multe versuri la morţi, la Naşterea Domnului, la Dumineca Floriilor, la Patimi, la Inviere, psalmi, Verşul Preceştii, al lui Adam, al Sf. Dumineci, la Botejiune, al Intrebării dascălului, al lui Iosif, al Judecăţii, al Pustnicilor, al lui Brâncoveanu, al Hotinului, al Horincii, al Streinătăţii, al Bradului şi al Teiului, etc. La p. 121—124: « Verşu' verbuncului Şuhai Mihăila, tâlhariul care au omorît pre Isaie Arhimandritul dela Mănăstire Bicsadului » — singurul din întreg manuscrisul, pe care nu l-am putut descifra decât parţial. Am reprodus şi din acest manuscris patru « versuri ».

Ms. D. — În posesiunea Bibliotecii Universităţii din Cluj, care l-a cumpărat dela d-l A. Profeta. Foaia de titlu are următorul text: « Carte de versuri frumoasă, scrisă de mine cel mai mic al tuturor de binevoitor, Alexander Kempner, Kiz Baie, Maiu 30, 1830 ». (Com. Chizbaia se află lângă Baia Mare). Manuscrisul are 82 pagini în 8°, numerotate de copist. Pe pagina a doua a foii de titlu este o « Scară de cele ce se află în această carte », din care se poate vedea că manuscrisul cuprinde vreo 30 de « versuri »: la Naşterea Domnului, la Sf. Vasile, la Botez, la Dumineca Floriilor, la Inviere, la Sf. Gheorghe, Înălţare, Pogorîrea Sf. Duh şi la alte Dumineci şi sărbători de peste an, precum şi Verşul lui Adam şi al lui Moisi. Am reprodus verşul « la Dumineca Floriilor ».

Ms. E. — Înregistrat la Biblioteca Universităţii din Cluj sub Nr. 5-1933. Dăruit de regretatul Francisc Hossu-Longin, care l-a primit dela Mărioara Pop, născ. cpt. Pretor Sorescu din Someş-Odorheiu (jud. Sălaj). Format în 8°. Scriere cu litere latine, clară şi regulată. Paginat de copist. Paginile dela început (1—52) şi dela sfârşit (348—) lipsesc. Nedatat; la pagina 316 se află însă un « Vers care s'a cântat la Theatrumul... 1838 », din care se vede că manuscrisul a fost scris după această dată. După hârtie şi scriere nu pare a fi însă posterior lui 1850. Copistul, probabil, a fost un elev (mai de grabă teolog) al şcoalelor din Blaj. Cuprinde numeroase versuri româneşti (cele mai multe) şi ungureşti. Unele din cântecele româneşti sunt traduceri stângace ale celor ungureşti. Amintim din cuprins: Versul Judecăţii, al Floriilor, al Răstignirii, al lui Bonaparte, al Botezului, al lui Iosif, al lui Banfi, al streinătăţii, mai multe versuri la morţi, cântece de stea, de dragoste, de întristare şi de veselie. Unele sunt de origină evi-

dent cultă și sunt copiate din diferite publicații ale vremii. Cele mai multe din versuri le-am reprodus din acest manuscris.

Ms. F. — Inregistrat sub Nr. 988 al « Arhivei de Folklor a Academiei Române » din Cluj. Manuscris cu cirilice, cuprinzând 21 de « versuri », comunicat de d-l Valer Literat profesor în Făgăraș, căruia îi exprim și aici cele mai vii mulțumiri pentru informațiile ce mi-a pus la dispoziție. « N'are dată, nici iscălitură — spune d-l Literat, — după scris însă bănuiesc că [textele] sunt copiate de Ion Breazu din Luța, jud. Făgăraș, « popa din Vale », pe la 1850 ». D-sa n'a avut, la Făgăraș, posibilitatea de a constata proveniența textelor. Bănuiește însă că au fost copiate, în parte, din *Spitalul amorului*, de Anton Pann. D-l Literat are dreptate: trei sferturi din « versuri » sunt copiate din această culegere, care asemenea celorlalte broșuri ale lui Pann, s'a bucurat, îndată după apariție, de o mare circulație. Am reprodus din acest manuscris « Verșu beuto-riului » și « Verș la Anu nou ».

Am reprodus din manuscrisele amintite numai acele cântece care mi s'au părut inedite, sau variante mai dezvoltate ale unor motive cunoscute.

Manuscrisele cu cirilice le-am transcris cu eliminarea lui Ź; versurile din Ms. E. cu ortografia de astăzi. Cifrele din capul versurilor arată pagina din manuscris.

Mulțumesc d-lui prof. O. Ghibu pentru bunăvoința de a-mi fi pus la dispoziție, pentru compararea unor texte frumosul manuscris al lui Picu Pătruț din Săliște, iar d-lui D. Prodan, bibliotecar la Biblioteca Universității din Cluj, pentru ajutorul dat la descifrarea unora din manuscrise.

ION BREAZU

« VERȘ LA OAMENI MORȚI »

(v.) Acum ciasul mi-au venit
 Și lume am părăsit,
 Acum lume[a] părăsăsc
 Și îndată mă arăduesc,
 Și mă duc cale departe,
 N'am soție nici de o parte.
 O, dar cum mă vor duce,
 Dela tine lume dulce.
 O, cum mă vor depărta,
 Singur pre cale[a] aceasta,
 Singur fără soție,
 Pre ace cale pustie.
 Niciodată n'am urmat,
 Picioarele nu mi-au călcat,
 Intr'ace cale streină
 Unde nu știu ceva milă.
 Și cine au urmat
 De acolo n'au mai înturnat,
 (r.) Să spue și să vestească / Central Univer
 Tot omul sufletul să-l păzască.
 O, cum mă vor depărta,
 Neamul mieu, de dragosta ta!
 O, cum mă vor arădui
 Pre cale, și voi porni
 Intr'ace streină[ta]te
 Unde n'am nicio parte,
 Nici de streini, nici de frate;
 Pre ace cale departe
 N'am cunoscuți nici milă,
 Știu că-m[i] vor face silă.
 Mă rog tuturor,
 Micilor și marilor,
 Boiarilor tuturor,
 Incă și săracilor,
 La femei și la bărbați,
 La toți și cei depărtați:
 (v.) In genunche să stați,
 Lui D[umneze]u să vă rugați,
 Preacistii,
 Ca milos[ti]vii maicei,

Rugați-vă sfinților,
 Ca să fie într'ajutor,
 Și să li se facă milă,
 Să mă izbăvească din silă.
 Și mai întâi mă rog,
 Cu lacrimi ca de foc,
 La toți cei besericești
 Din slujbe dumnezeiești,
 La ceata preotească
 Și ce diaconească,
 Tocma și aice în sat,
 Câți aice s'au aflat.
 Mă rog foarte cu dedins
 Cu lacrimi și cu mare plâns
 Neîncetat să roage pre D[umneze]u
 Ca să iau ertăciune eu;
 Apoi celor dinafară,
 Mă rog cu inima amară,
 Sătenilor de aici,
 Celor mari și celor mici,
 Cu cari am viețuit
 (r.) In lumia și am trăit.
 Știu că mult le-am greșit
 Până voia mi-am plinit,
 Ce până veți fi pre lume
 Nu mă uitareți pre mine,
 Ce rugați pre D[umneze]u
 Voi, pentru sufletul mieu,
 Cu frați și cu toți,
 Cu veri și cu nepoți.
 Că iată limba mi s'au legat,
 Ochii s'au întunecat,
 Fața s'au ponegriț,
 Tot trupul mi-au putrezit,
 Mânule mi s'au legat
 Și picioarele de umblat.
 Pentr'ace mă rog de ertăciune
 Să mă sloboziți din lume,
 Că sufletul m'au lăsat,
 Viața mi s'au ciuntat.
 Pentr'ace, D[oa]mne sfinte,
 Să-mi iai sufletul aminte,

Din munci să mi-l izbăvești,
 Unde-i apa vieții
 Și odihnă la toți dreptii,
 Acolo să lăcuim
 În veci să ne veselim
 De acum până în vecie
 Pomenirea lui să fie.

(Ms. A. — Cf. o vagă asemănare între acest « verș » și cel publicat în broșura *Cântecul lui Adam*, Brașov, 1900, Ed. Ciurcu, pp. 41—43).

« ALT VERȘ A MORȚILOR »

(42) O amar și grea durere
 La noi fără mângăere,
 Și o, moarte mâniaoasă,
 Astăzi mă scoase din casă,
 Și alt nu mi-au dăruit
 Fără pustul mormânt,
 (Ca să trăesc în vecie,
 Cu gele și cu urgie,
 Și de acum înainte
 Nu voi mai grăi cuvinte.
 Iată mă călătoresc
 Și nu [mă] mai chem om lumăsc,
 Ce mă chem un lut uscat,
 Ca mâne voi fi uitat.
 Soarele pe la upus [sic],
 Eu din lume că sânt dus,
 Mă duc la loc de suspin
 Și la un lăcaș străin,
 Și [în]tru un codru întunecat,
 Cu mâni streine-am intrat
 (43) De am gândit am dat
 Cu moarte m'am întimpinat.
 Gre fortună [?] și geroasă
 Cu[m] mă scoasă mort din casă.
 Veniți frați, de vă strângeți,
 Împreună de mă plângeți
 Și vă luați ertăciune
 Cu lacrimi și întristăciune.

Vino și tu, a me soție,
 Ce mi-ai fost din cununie;
 Veniți și voi, copilași,
 Dragi tati[i] coconași;
 Veniți pretini și vecini
 Că de acum sânt strein.
 Iară eu sânt cunoscut
 După cum m-ați și văzut.
 Fiți toți sănătoși
 Și împreună veseloși,
 Că iată eu am gătit [sic],
 De toți frați[i] m'am lipsit.
 Pe la locuri streine trec
 (44) Și nu știu unde merg
 Ca un nemernic privesc
 La împăratul cel ceresc.
 Ce vă rog nu vă întristați,
 Ce pre Dumnezeu rugați
 Să gătească loc de verdiață,
 Să văzi a Domnului față;
 Să gătiască loc înverzit,
 La raiul cel înflorit,
 Și să mă odihnească la loc lin
 Că în lume-am fost strein,
 Și sânt mare păcătos,
 Doară voi ave folos,
 Și cufundat în păcat mare,
 Doară voi ave ertare.
 Că acest cumplit păhar
 Imi păru foarte amar;
 Oh, ce pahar veninos
 Că mă supăra de tot jos! [sic]
 (45) Și m'am dat de periciune
 La moarte și la putregiune.
 Ce do[a]r și voi gândiți,
 De aceasta vă gătiți,
 Că nu știți ziua și ceasul,
 Când vi se va închide glasul.
 După cum mă vedeți
 La stare cum mă aveți
 Fost-am înverzit ca o fecioară
 Și m'am uscat ca o ciocoară [sic].

Unde sâmpți frați
 De aproape și cunoscuți!
 Veniți rudinii și părinți,
 De vărsați lacrimi ferbinți.
 Veniți frați și surori,
 De mă împodobiți cu flori.
 Cărare mi s'au închis
 Și făclie mi s'au stins,
 Și simt ca un vinovat
 Cu pânză înfășurat,
 (46) Și cu mâinile pre pept,
 Muncă gre aștept;
 Cu fruntea posomorâtă
 Și cu fața veștezită.
 Dumnezeu [sic] împodobit
 În pământ s'au pogorît
 Și lut negru s'au făcut.
 Spalați-mi trupul cu apă
 Și mă petreceți la groapă,
 Spălați-mă cu vin
 Ca pre un rob strein.
 Plângeți, frați, și mă sărutați,
 Zioa bună vă luați,
 Că mă duc unde nu știu
 Și la voi nu voi să mai viu.
 Cuvântați toți cu săte
 Ca Dumnezeu să mă erte,
 Că eu ca un vinovat
 Multe voi fi străcat.
 Și toate mi le lăsați jos,
 Că sânt mare păcătos.
 Și vedeți a me smerire
 În mormânt putoare rămâne,
 Că iute eu am plecat
 În mormânt m'am așezat.

(Ms. C. — Cf. «versul Nr. VIII, din EMIL TURDEANU, *Un manuscris miscelaneu necunoscut*, în Arhiva pentru Știința și Reforma Socială, X (1932, p. 381).

«VERSȘ CARE SĂ CADE SĂ
 SĂ CÂNTE LA COCONI CARE
 MOR ȘI-S MICI»

- (83) O, fiul meu cel pre dulce,
 Cum au grăbit a te duce!
 Părinții ai părăsit
 Și de viață te-ai lipsit.
 — O, multă bucurie avem,
 Înainte când te vedem!
 Bună înțelepciune ta,
 Nici nu o poci uita!
 Căci m'am lipsit de lume,
 Că mă duc la mai mult bine,
 La Tatăl ce m'au zidit,
 Că așe mi-au poruncit.
 Să las lume ce cu răutăți,
 Să merg la veșnicile bunătați.
- (84) — O, fiul meu cel iubit,
 Cât am rămas de năcăjit!
 De pre mine m'ai lăsat
 Și de aice te-ai mutat,
 Că bună nădejde avem,
 Că cu tine mă voi ține
 Și vei rămâne în lume,
 Pomenindu-mă pre mine.
 — Întru tot cinstite părinte,
 Tatăl meu cel cuminte,
 Pentru tine mă voi ruga
 La Dumnezeul meu I[su]s
 H[risto]s
 Ca să-ți fie de folos,
 Să dea alesului ajutori
 Și cuget mângăitori.
- (85) Nu este nici un lucru mai cu jele
 Și la inimă cu durere
 Părinților și maicelor,
 Când le mor cœconii lor,
 Aducându-și ei aminte
 Cum trăe ei mai nainte,
 Fiind bine grăitori.
 — Ascultă, fiu, pre măică ta

Ce va cuvânta :

— Vai, fiul meu cel pre dulce,
Cum ai grăbit a te duce,
Rău din lontru mă rănesc
De nu poci să te privesc;
Inima mi să pătrunde
Cu amarul cel pre iute [?].

(86) — O, iubită a me maică,
Știu că inima ți-i sacă,
Cu plângere mestecând,
Ochi[i] tare lăcrămând,
Nu plânge maică de mine
Că mă duc la mai mult bine,
Unde-i bucurie nespūsă,
Și vāsălie [?] cumplit neajunsă.
— O, fiu meu cel pre dulce,
In mult năcaz rămâi,
Pre cine voi ave mângăere,
Intr'a me gre durere?

Cum pre maica ta ce dulce
Intr'atât [?] amar [o lași]?

Pre tine, fiul meu,

(87) Nădejde avem,
Că la bătrânețe mă vei ține.
— O, părinți cei cinstiți,
Dela mine vă poftiți [?]
Pentru a voastră ostăniază multă,
Că ați avut cu mine trudă.
De multe ori somnul v'am stărnit.
Ce vă rog să mă ertați.

Și Domnului vă rugați.
O, iubit al meu moșu și moașă,
Mult am greșit nu poci ca să mă
[ertați și pre mine,

Măcar n'am făcut nici un bine.

Ce mă rog ca la un iubit
Să-mă ertați ce-am greșit
Și vei rămâne în pace în lume
Rugându-te pentru mine.

O, iubiți frați și surori,
Că mă rog foarte cu rugă multă
Că și voi să mă ertați.

Mila Domnului să fie
Și la unți [sic] și la mătuși,
Cari aicea sânt.
Și iară mă rog foarte cu diadins
Și cu lacrimi și cu plâns,
La boeri la jupănese,
Și la mici și la mari,
De la mic până la mare,
Dela toți eu cei ertare.
Părinții mei cei cinstiți
Mă rog să nu vă bănuți.
Faceți bine de mă ertați
Și Domnului vă rugați.
Și eu vă las în mila Sfinției Sale
Și iarăși mă rog de ertare:
Faceți bine de mă ertați
Cu Domnul în veci să fiți.

(Ms. C).

« VERS LA MORȚI »

(121) Bunurile pământești
Nu sunt alta făr' povești;
Toate câte sunt pe lume,
Nu sunt alta fără glume;
Că 'n lume moartea-ai mai mare,
Pre nimeni pretin nu are,
De bătrân nu i rușine,
La cei tineri încă vine.
Nu se teme de voinici,
Nu i milă de prunci mici.
Mor și tarii împărați,
Chiar craii cei minunați.
(122) Unde-i acel lăudat,
Alexandru împărat?
Unde-i Neron cel tiran?
Unde-i Dioclețian,
Care 'n lume stăpânea,
Peste totu'impărătea?
Unde-i Samson cel puternic?
Au murit, o, lucru jelnic:
Solomon cel înțelept,

Impărat bun și drept,
 Impăratul Adrian
 Și foarte blândul Traian...
 O, lume înșelătoare,
 Și foarte amăgitoare,
 Spune-mi acum odată:
 Unde-i acea mare ceată
 Și multora minunată
 Și lăudați împărați?
 Unde-i Constantin cel Mare
 Foarte bun spre creștinare?
 S'au săvârșit, au pierit,
 Cu lut s'au acoperit!

- (123) O, oameni cum vă'nșălați,
 De trupul vi-l îngropați?
 Vermilor sunteți mâncare
 O, durere, mare jale!
 Tot ce crește și'nverzește,
 În pământ se veștejește;
 Pere ruja din obraz
 O, moarte, cu mult năcaz;
 Se'inchid ochii cei frumoși,
 Tineri veseli și voioși;
 Putrezesc sprâncenele,
 Negre ca și murele.
 Aceasta chiar ne învață
 Acest mort ce stă în față,
 Fără glas, fără suflare,
 Fără o țară de strigare.
 Și așa zicând, grăește
 Și pe toți ne dojenește:
 Veniți, ai mei frați iubiți,
 De cu min' călătoriți,
 (124) Că: astăzi mie,
 Mâne ție,
 Cel ce cântă bine știe;
 Că și eu nădăjduiam
 Și socotind socoteam,
 Zile multe să trăesc,
 Pe lume să viețuiesc,
 Grea poruncă îmi veni
 Și de voi mă despărții,

Mă despărții și de frați,
 De surori de ceialalți;
 Că eu merg la judecată
 Pentru fapte să dau plată;
 Voiu să-mi dau seama de față,
 De câte-am făcut în viață.
 Deci voi, stați și vă rugați,
 Rugându-vă, lăcrămați,
 Că mai mult nu-mi veți slugi
 Cât în lume ve-ți trăi.

(Ms. E. — Comp. începutul cu Nr.
 34 din MÖKESCH. *op. cit.*, p. 86).

« VERS LA MORT TÂNĂR »

- (124) Oh, vai, ai mei iubiți frați,
 Cei aicea adunați,
 (125) Curund m'am mutat din lume:
 Moartea nu știe de glume.
 Nu vă fie dar mirare,
 Știu că moartea pretin n'are,
 La mine înc' au venit,
 De boale m'a mântuit,
 De boale și de năcaz,
 Nu mi-a dat mai mult răgaz.
 M'au mutat ca pre o floare,
 Acum nimic nu mă doare,
 Am dobândit al meu sfârșit,
 De Dumnezeu rânduit.
 O, tare mă veseleam
 Când la olaltă trăiam,
 Dar acum în cel ceresc
 Mai tare mă veselesc.
 Și sunt floare înflorită
 Anume N numită
 Oh, iubiți ai mei părinți,
 Nu vărsați lacrimi ferbinți,
 (126) Că Christos îmi este taică
 Și Sfânta Fecioară maică,
 Sfinții îngeri dimpreună
 Mi-au dat o sfântă cunună,
 Cunună neveștejită —

Nu fii, tu, maică, mâhnită.
Oh, frații mei cei rămași,
Care-mi ierați foarte dragi,
N.N.N.N.

De toate vă mulțumesc
Eu de voi mă despărțesc :
Să trăiți viață bună!
Mare, cerească cunună
La cinstiți ai mei părinți,
Cari pe mine mă jeliți.
Și mâna vi o sărut,
N'oi vorbi cu voi mai mult.
Iertați-mă de v-am greșit
Ca să pot fi fericit
Intr'a raiului dulceață,
In mult dorita viață.

(Ms. E.)

« VERS LA MORȚI »

(127) Desfătărilor lumești
Nu 's fără umbră și povești!
In scurtă vreme se țin'
Cu trupu' trăesc puțin,
Cea mai bună parte-o strică,
Sufletul ți-l fac nimică,
In groaznicul iad te-aruncă,
Focul veșnic aduc muncă.
Fie față luminoasă,
Ca soarele de frumoasă;
Fie vorbă iscusită,
Fie voinică virtute :
In groapă toate se strică,
Ca fumul se fac nimică.
Când vine groasnica moarte
Le cosește acestea toate.
Unde-i vorba lui Tullie,
Dulceața lui Hortensie,
(128) Înțeleptul Socrates,
Marele Aristotele,
Alecsandru împărat tare
Și Scipio, vitezu' mare?

Hanibal tare 'n răsboiu,
Cu Hasdrubal amândoi,
Gallenus și Hipocrates,
Toți aceștia-acum unde-s?
Numai numele rămâne
Pentru că așa se cuvine.
Voinicuți [?], mândre mlădițe,
Tinerele coconițe,
Cad în vârsta cea frumoasă
In amara morții coasă,
Abia în lume înfloresc,
Iată 'n pământ veștejesc.
O, moarte, cât ești urită,
Cât groasnică și cumplită!
De ai avea feciori și fete
Și nepoți mulți și nepoate,
Preot sau vlădic să fie,
La moarte coată să vie.
(129) Trebuie toți să se mute
De aici toți și nu știu unde.
Oh, batăr mai bin' de ar fi,
Unde dânșii vor sosi!...
Unde-i virtutea lui Hector,
Și înțelepția lui Mentor,
Stăpânia lui Kesariu,
Strânsă prin răsboaie mari?
A morții amară silă,
Sărac, găzdac, fără milă,
Din dreptate pe toți duce
Și ce poate pe toți strânge.
De-ai fi în chedve [sic] la 'mpărați,
De-ai avea pretini bogați,
De pretin moartea-ai lipsește
Și-a fi singur te silește.
De-ai avea curți aurite,
Palate cu pietre scumpe,
Lăzi umplute cu argint :
La moarte-i mere, curând.
Nu-i pe bani răscumpărare,
Moartea nici o lipsă n'are.
(130) Vezi, oame, și nu te'ncrede,
De lume nu-ave nădejde!

Tot ce vezi îi trecătoriu
 Și nimic nu-i stătătoriu.
 A te ruga nu curma,
 Fii totdeauna gata,
 Ca nu moartea să sosească
 Negata să te răpească.

(Ms. E.)

« VERS LA MORȚI »

(130) Tristă-i soarta omenească —
 Cine să tăgăduiască?
 O, a mei prea iubiți frați,
 Cei aicea adunați,
 De aici puteți vedea,
 Foarte chiar și aevă,
 Ce este omul anume
 În astă de necaz lume,
 Și din el ce se alege,
 Și cum foarte iute pierе
 Toat' a omului putere.
 (131) Că acest frate al nostru
 Nu de mult cu noi au fostu,
 Și era om simțitoriu,
 De cinste și vorbitoriu,
 Iară acumă s'au lipsit,
 Ca când nici n'ar fi trăit.
 Simțirea lui și cuvântul
 Au încetat, ca pământul.
 Iată, cât el a trăit,
 Ce s'au mai agonisit:
 S'au fost făcut casă 'naltă,
 Fără uși, fără fereastă,
 Fără caferi, încunjur stă
 Iată acum în ce casă,
 Gătat cătră groapă pasă
 Și să bagă în mormânt,
 Ca să se bată pământ.
 Unde e a lui frumusețe
 Ce o avea în tinerețe?
 (132) Unde e rumăna față
 Care-o avea în viață?

Unde-s ochii cei frumoși
 Oare când desfătăcioși?
 Și mâinile cele tari,
 Puterile cele mari?
 Tot trupu' cu un cuvânt,
 Dacă se bagă 'n mormânt
 Se face tot puțiciune,
 Pulbere și putrejiune,
 Urîților viermi mâncare,
 Pământului îngrășare.
 Așa trupul se de face
 Și putred în pământ zace,
 Iar micuțul sufletel,
 Scos fiind din trup și el,
 Ingerii îl duc în grabă
 La Dumnezeu, de-l întreabă,
 Să-și dea seama chiar în față
 De faptele în viață,
 Pentru ce n'au făcut bine,
 Cum la creștin se cuvine;
 (133) Pentru ce au făcut rău,
 În contra lui Dumnezeu;
 Sufletul ce i l-au dat
 Pentru ce l-au întinat?
 Și dacă l-au întinat,
 Cu mare și mult păcat,
 Pentru ce nu l-au spălat
 Cu lacrimi rău supărat?
 Pentru ce n'au ascultat
 De preoți ce l-au 'nvățat,
 Că de rău să se ferească
 Și de bine să grijească?
 De are vreo bună faptă,
 În cumpănă o îndreaptă.
 Cumpănește răutatea,
 Împreună cu vârtutea,
 Ca de acolo el să vază
 Apriat și să și crează,
 Din fapte ce au făcut
 Cari va cumpăni mai mult.
 (134) Dacă răul cumpănește,
 Mai mult Dumnezeu vorbește:

— O, suflete de ocară,
 A păcatelor povară,
 Ce le făcuși, ia, te duce
 La iad ca să te îmbuce!
 Acolo îți vei lua
 Pentru fapte, plata ta.
 De mine n'ai ascultat,
 Acum fii în iad băgat.
 Dimonii întunecați,
 Ca și niște lei turbați,
 Îndată îl și răpește
 Și în besnă îl trânteste.
 Acolo se va munci
 Până când vecii vor fii.
 Iară dacă cumpănește
 Binele, Christos grăește:
 — Făptura mânilor mele,
 Pliniși poruncile mele.
 Pentru purtarea cea bună
 Da-ți-voiu slăvită cunună!
 (135) Că în veci vei fi cu mine;
 În fericire și bine.
 Și așa îl bagă 'n raiu,
 Unde e desfătat traiu.
 Acolo e fericire
 Care nu va avea sfârșire.
 Drept aceea, iubiți frați,
 Cei aicea adunați,
 De vreți raiul să-l luați
 Fapte bune să lucrați.
 Cari fapte bune va face
 De aici în raiu va trece;
 Cari va avea fapte rele
 Va arde în iad cu ele.
 Lumea e deșertăciune —
 Noi să facem fapte bune
 Dacă vrem să dobândim
 Raiul și să-l moștenim,
 Să luăm sfânta cunună
 Cu îngerii dimpreună.

(Ms. E.)

« VERS LA O MOARTĂ FATĂ
 FECIOARĂ »

- (147) Mult amăgitoare lume,
 Toate câte ai sunt glume
 Și visuri prisositoare,
 Ca negura trecătoare!
 Cât ne naștem în viață,
 Cât ne dăm ție în brață.
 De tin' ca 'ntr'un laț ne prindem,
 Ca viața să ne-o 'ntindem.
 Ne iei tare cu celșag,
 Ne faci de'n tine ni drag.
 Te ținem tare de mână,
 Cum ține scaiul pe lână.
- (148) Ne facem podoabe scumpe
 Ca să nu se poată rumpe.
 Ne stângem dup' avuție
 Ca cum ea ne-ar fi moșie.
 Și, o, ce deșertăciune,
 O, ce mare 'nșelăciune,
 Că când lumea ni mai dragă
 Și chedvea ni mai întreagă,
 Vine-atunci cumplita moarte
 Și 'ntr'un ceas lăsăm toate.
 Lăsăm cei strâns cu sudoare
 Ș'a tinerețelor floare.
 Precum vedeți apriat
 Pilda ce m'am întâmplat,
 Că, tirana Atropos,
 Are-un cuget nemilos,
 Mi-au ciuntat firul vieții,
 Când trecea de miezul nopții.
 Eu ziceam să nu grăbească
 Batăr ziua să sosească
 Ea zice: Gată-te iute,
 Nu face cuvinte multe,
- (149) Că de aseară îs trimisă,
 Sabia eși, lucisă;
 Nu te pociu dar aștepta,
 Batăr cât de mult mi-ai da,
 Că și io-s subt ascultare

Și mi-au dat poruncă mare,
 Să-ți ciunt eu a ta viață,
 Dintr'a lumii mare ciază,
 Și să te duc la vecie,
 La cereasca 'mpărăție.
 Eri ai venit, azi te duci,
 Dela părinții cei dulci
 Pe cale nepovestită,
 La maica ta cea dorită,
 Și, ducându-te, oftează,
 Oftând așa cuvântează:
 — Rămâi, taică, sănătos
 Rămâi, taica meu, duios!

(150) Taică, de eu ți-am greșit
 Cu 'n nepriceput cuvânt;
 Maică, de n'am ascultat,
 Sau cumva te-am întristat;
 Taică, mă blagoslovește,
 Mă rog să faci, părin' este.
 Ertai slăbiciunii mele
 Și firii cei tinerele.
 Iubită, lele Marișcă,
 Și mult dorită Iulișcă,
 Știu c'acum îți lăcrăma,
 Dimprenă cu Ana,
 Pentru a mea despărțire
 De voi, cu multă dorire,
 Și de ai mei iubiți frați,
 N. N. mă iertați

Ca pre-o sor' a voastră dragă,
 Ce 'n pământ acum mă bagă.
 Pentru toate mă iertați,
 Ca în ceriu plată s' aflați.
 (151) Întristați-vă odată,
 Schimbați în plâns fața toată,
 Că sora voastră cea dulce
 Acum în pământ se duce.
 Cântați-mi cântări de jale
 Tristei petrecerii mele.
 În loc de mărităciune
 Iată, că-i îngropăciune.
 Voi tineri, fete, feciori,

Cari sânteți ca nește flori,
 Învățați dintr'a mea soartă
 Cum vine cumplita moarte.
 Învățați, o, tinerețe,
 Ce sunt a lumii frumusețe:
 Praf, cenușe, putrejiune,
 Ochilor deșertăciune.
 Iar, ai satului creștini,
 Și dimprejur strânși vecini,
 La toți mă rog de iertare,
 Cui am făcut supărare.
 (152) Și la toți, ca nește frați,
 Ce-ați venit cinste să-mi dați,
 La toți eu vă mulțumesc —
 Mai mult nu vă mai vorbesc.
 Iubiți veri ș'a mele vere,
 Iertați greșelile mele,
 Și-a legii lucru sfințind:
 Mă petreceți la mormânt.
 Iar la domnii cei din loc,
 Stau umilită 'n mijloc,
 Rugându-vă de iertare,
 De n'am fost cu ascultare.

(Ms. E. — Cf. versul Nr. XIX (A)
 din GASTER, *Colinde, cântece populare și
 cântece de stea inedite*, în Revista pentru
 Istorie, Arheologie și Filologie, vol. II
 (1883), p. 313).

« VERSURI LA MORȚI
 ȘI LA PRUNCI TINERI ȘI
 LA OAMENI BĂTRÂNI »

(210) Moarte, minunată ești,
 Unde vrei curund sosești!
 Omul gândește că-s glume,
 Tu, iute îl muți din lume!
 Și la tine nu-i iertare
 Că pe slab și pe cel tare,
 Cu a tale groasnici mâni,
 Pe tineri și pe bătrâni
 (211) Îi răpești și nu te uiți
 Din lume curând îi muți.

Mult ție unii ți-ar da,
 Dar de ce nu-i poți ierta?
 Ai, tu, o groasnică fire,
 Cătră nime n'ai iubire;
 Ai un cuget nemilos,
 Groasnică ești, Atropos!
 Mi-ai scurtat firul vieții,
 Tocma 'n vremea dimineții.
 Când de ziuă se revărsă
 Steaoa mea încă pică.
 De boală m'ai mântuit —
 Pociu să nu fiu eu mâhnit?
 Acum nimic nu mă doare —
 Așa-i omu' dacă moare.
 Acuma nu mai bolesc,
 M'ai dus la Tatăl ceresc,
 Acolo mă veselesc,
 Și bine mă odihnesc,
 (212) Cu toți sfinții dimpreună.
 Mi-au dat' în mână cunună,
 Cunună neveștejită,
 De Dumnezeu împletită.
 Aceasta, de-aici, în raiu,
 Nu-l schimb cu al lumii traiu.
 Toate cele îs frumoasă
 Iară raiu n'are soață.
 Că lumea-i înșelătoare
 Precum floarea când dă soare;
 În raiu floarea nu veștejește
 Și totdeauna 'nflorște.
 Unde să ne 'ntâlnim toți,
 Cu ai mei mărunți nepoți,
 Domnului să mulțămim frumos
 Pentru al nostru folos?
 Dela ai mei cei de acasă
 Inima chiar nu mă lasă,
 Ca să nu-mi iau iertăciuni,
 Prin a mele rugăciuni:
 (213) — N., soțul meu,
 Rânduie de Dumnezeu,
 Foarte mă rog de iertare
 De ți-am făcut supărare.

N., fratele meu,
 Pue-și mila Dumnezeu
 Deie-ți păcatelor iertare,
 În raiu și ție iertare.

N.N.N.N.

Care mi-au dat tatăl mie,
 Rugați-vă lui Dumnezeu
 Pentru sufletelul meu,
 Cu N. dimpreună,
 Dee-vă Dumnezeu cunună,
 Cunună neveștejită,
 De Dumnezeu împletită,
 Și totdeauna 'nflorită.
 Nu gândiți că sânteti tari,
 Că și 'mpărații îs mari,
 (214) Mai bine ar da comoară
 De cât dânșii să mai moară.
 Nurori, nepoți, ceialalți,
 Faceți bine și iertați,
 Că eu bine-am adormit
 Și sufletul mi-a ieșit.
 Face-ți bin' și voi creștini,
 Ai mei prieteni și vecini,
 Mai pre urmă încă, tare
 Mă rog de voi de iertare,
 Ca să pociu mere curat
 La marele împărat,
 Ca să pociu mere frumos
 La împăratul Chrisots.
 Nepoți, nepoți vă sărut —
 A vorbi nu pot mai mult,
 Dar mai multe vom vorbi,
 Când în raiu ne-om întâlni.
 Fii, acuma ce să fac,
 Nu pot porunca s'o calc,
 (215) Duceți-mă la mormânt
 Și mă puneți în pământ,
 Și-mi puneți voi la cap semn:
 O cruce scrisă, de lemn,
 Ca să știe locul meu,
 Unde m'am îngropat eu,
 Nepoții cei viitori —

Deie-vă Domnul mult sporiu.
Acuma mă despărțesc
Cu pământ m' acoperesc.

(Ms. E.)

« ALTUL LA MORT »

(215) O, a mea jalnică soarte,
Fără milă ești tu moarte!
M'ai rupt tu din pruncie --
Trebuia milă să-ți fie,
Să mă lași să învăț carte
Și învățătură mai 'nalte,
Apoi să mă fi luat --
Atunci te-aș fi laudat.

(216) Știi că nu am pe nime --
De ce ai venit la mine?
Că n'am taică nice mumă,
Ba' sam' tu nu știi de glumă.
Dela al meu profesor
Mă despărțesc chiar cu dor
Și mâna i o sărut --
A vorbi nu pot mai mult.
Am dobândit altă școală,
În raiu, unde nu e boală,
În loc unde-ai mei părinți
I-am aflat și cu toți sfinți.
Dela ai mei frați de-acasă
Inima chiar nu mă lasă
Ca să nu-mi iau iertăciune:
Le poftesc tot zile bune.
Faceți bine și iertați,
Iubiților ai mei frați,
M'ați grijit într'a mea boală
Cu care-am fost într'o școală.

(217) Scrieți carte la a mea doamnă,
Care mi-a fost bună patroană,
Că frumos m'am îngropat
Cu banii care mi i-a dat.
Mânile i le sărut --
A vorbi nu pociu mai mult.
Dar mai multe vom vorbi

Când în raiu ne vom întâlni.
La gazdă de bun sălaş,
Într'a Blajului oraș,
Le mulțumesc eu de toate --
Mi-au fost buni până la moarte.

(Ms. E. — Cf. No. II (A) din GASTER
op. cit..)

« VERS LA MORT »

(217) Oh, tristă ș'amară moarte,
Oh nemilostivă soarte,
Ce eu ție ți-am greșit,
De din lume m'ai răpit?
Când gândeam să mai trăesc,
Părinții să-i veselesc,

(218) Săgeata ți-o ai implântat
Când eu nici n'am așteptat!
Venit-ai cu-a ta otravă
La mine, fără zăbavă.
Oh, moarte, tiran cumplit,
Că așa m'ai pismuit,
De săgeata cea cumplită
În mine-o ai lăsat înfiptă,
Și faci să mă despărțesc,
La cer să călătoresc,
La prea sfânt al meu Părinte,
Ca eu să cânt cântări sfinte.
Mă mut dintr'această cetate
La a cerului polate.
Oh, trista mea despărțire,
De părinți, cu grea măhnire.
Părinți și voi, surori toate,
Rămâneți în sănătate,
Căci eu mă despărțesc,
La raiu călătoresc.

(219) Oh, moarte nemiloasă,
Cum ai venit de pismoasă,
Nicio țară de răgaz
N'ai dat la al meu năcaz,
Și într'o frumoasă floare
Ai făcut stricare mare.

Gura, limba i-ai legat,
Cuvântul i l-ai luat,
Fața tu o ai scâmoșit,
Mânile i le-ai lipit,
Ochii s'au împăir jinat
Prin leacul de tine dat.
Oh, moarte, pricină mare,

Multora spre întristare,
Oh, mare putere ai,
Cum tu nu cruți nici pe crai,
Pe tineri și pe bătrân
Îi cuprinzi în al tău sân,
Și ori unde tu gândești
Acolo de față ești.

(220) Nu te uiți cum lăcrămează,
Cum suspină și oftează.
Oh, moarte, tirană ești,
Că prea mulți din noi răpești,
Precum și pre mine încă,
Cu-a ta suliță adâncă,
De părinți m'ai depărtat
Și mult m'ai înstrăinat.
Pentru aceea, părinți iubiți,
Nu vă așa deosebiți,
Căci că și voi trebuiți
Aceasta să o mpliniți.

Da fiind că când pornește
Omul, de călătorește,
Ori care-și ia ziua bună,
De cătră toți dimpreună,
Pentru aceea și eu
Astăzi ziua bună-mi iau
Și mă rog de iertare,
De-ai mei părinți, cu plecare,
Și zic: Iubiți părinților,
(221) Și voi dragi, surorilor,
Rogu-mă să mă iertați,
Acuma să mă despart,
Și de-acum călătoresc
La lăcașul cel ceresc
Mai pe urmă de iertare
Mă rog de toți, cu plecare.

Cu acest grăit cuvânt,
Duceți-mă la mormânt.

(Ms. E.)

« VERS LA UN CLERIC
MORT »

(221) De tine m'am mântuit,
Seminar, foarte dorit.
Făcură groasnică moarte
Ca mai mult să nu 'nvăț carte!
Iată, din Theologie
M'am mutat eu la vecie.
Ba chiar din primianită [sic]
M'ai mutat moarte cumplită.
De Marți seara până Joi,
M'am mutat frați dintre voi,
Adică, la altă lume —
M'ai mult examen n'oi pune.

(222) M'au examinat în raiu
Dumnezeu cu al său graiu.
Sfinții îngeri împreună
Mi-au dat în mână cunună,
Cunună neveștejită
Și viață fericită,
Și-o veșnică bucurie
De mult gătită-au fost mie.
Pretini, iubiții mei frați,
Faceți bine și iertați.
Om am fost de v'am greșit —
Am venit l-al meu sfârșit.
Dela care m'au învățat —
Mă rog ca să fiu iertat.
Dela Rector, Vicerector,
Precum dela Prodirector,
Dela toți eu, dimpreună,
Îmi iau acum ziua bună.
De toate le mulțumesc,
Cătră groapă mă grăbesc.
Dela care îi mai mare
Mă rog eu de deslegare
(223) Archireu, c'o 'naltă minte,

Care-i de obște părinte,
Sfânta dreaptă i-o sărut.
Oh, foarte rău mi-a părut
Că n'au fost aici de față
Când am trecut din viață,
Ca să-mi vază îngroparea —
Mi-ar fi cetit deslegarea.
Totuși eu nădăjduesc
Că va face ce doresc
Dară ai mei: cei de-acasă,
Pot avea inimă arsă,
Auzind de al meu nume
Că m'am mutat eu din lume.

(Ms. E. — Asemănări vagi (de multe ori versuri identice) cu aceste cântece la morți mai au cele care se găsesc în Ms. C.; apoi cele publicate în ION SBIERA, *Colinde, cântece de stea și urări la munți*. Cernăuți, 1888).

* « VERȘUȘUL SFINTEI
DUMINECI »

- (51) Acum toți cu frică
Și cu mare grijă,
În Sfânta Duminecă,
Des de diminează,
Noi să ne sculăm
- (52) Și lui Dumnezeu să ne rugăm.
Că trupul se hodinește,
Iară sufletul să muncește.
Vai, suflete amărite,
Cum te vor duce în munci cum-
[plite,
Tot în paturi de aramă
Pentru răle să-ți dai samă,
Unde-s ploi cu lacrimi crunte
Pentru ale voastre păcate multe,
Unde-i Geena ce împuțită,
Păgânilor îi gătită.
Ia pe crai și pe împărați
Pre domni și pre ceilalți,
De vorbesc de avuție

Și se țin în someție,
Pre toți afară din lume-i scoate,
Fără oști și fără gloate.
Că crai[i] și împărați[i]
Fac cetățile cu alți[i],
Cu ziduri, cu băci frumoasă
(53) Și cu șanțu[ri] scufundoasă,
Nimică să nu gândiască,
Că în iele va să trăiască,
Că moarte să nu le găscască,
În pământ să nu-i trântescască.
Spune, lume, spune,
Cum mă vei răpune
Unde, focul, mă vei pune
Când mă voi duce din tine, lume?
Ș'au grăit cuvânt adevă[ra]t
Că eu te voi băgat [sic],
În curți desfătate
În paturi de voi gătate,
Și la tine vor veni,
În groapă unde vei fi
Broaștele cele răioasă
Și șerpi[i] cei fără oasă.
Tu sama să-ți dai,
La zioa ce de întrebare
Când va fi frica mai mare,
Socotește-te, creștine,
Până ești cu vii în lume,
Și tu mai te canonește
Și lui Dumnezeu slujește,
Că cei ce nu să canonesc
În mare muncă muncesc.
De acum până 'n vecie
Slava Domnului să fie.

(Ms. C. — Cf. « verșul » dela p. 46—48
din *Cântecul lui Adam*, op. cit.).

« VERS CUVIOS
DE POCĂINȚĂ CA SĂ
FACĂ BUNE » [sic]

- (158) Cearcă, oame, pocăință,
De păcate părăsință.

Lasă-te de strămbătăți
 Să nu ptei [sic] cu răutăți,
 Că veacul ți să scurtează
 Și munca ți să rătiază.
 Părăsește-te de rău,
 Să nu caz[i] în mare greu.
 Când faci pe săraci neparte [sic]
 Vei căde în mare prăpaste.
 Că pe toți făcători[i] de rău
 Lega-vor cu lanțuri de fer, rău
 Și la Geena îi vor trimite,
 Unde-s muncile cumplite.
 Cumu-i cerul de pământ
 Și-apusul de răsărit,

(159) Așa vor sta de departe,
 Toți, care fac strămbătate,
 De raiul cel cu rază
 În veci luminează să nu vază.
 Stați la rugă cu plecare
 De păcate înfrânare
 Și așa de muncă veți scăpa
 Și la noi vă veți afla.
 Acolo să vă veseliți
 În veci nesăvrășiți.

(Ms. C.)

« VERȘ FRUMOS »

(47) Steaoa de sus răsare
 Cu o taină mare,
 Steaoa strălucește
 Și mărturisește,
 Steaoa își dă rează
 Pe magi luminează.
 Și magii grăesc
 Grai filosofesc:
 Tu ești cea prorocită,
 De Valam (?) vestită,
 Că de când pământul
 N'au născut cuvântul.
 Și fără de această
 N'au născut Preaceastă.

(4v) Născu pre H[risto]s
 Lumi[i] spre folos.
 O, stea prea luminoasă,
 Din toate aleasă,
 Cu a ta ivire
 Ne înveți întocmire.
 Și noao ne scrie
 În astronomie
 Că s'au născut jos
 Împăratul H[risto]s,
 În cetatea lui David
 Pildă arătând.
 Și, dacă au văzut,
 Au călătorit
 Trei crai dela răsărit,
 În Vitleem au venit
 Și îndată au aflat
 Pre cel ce-au căutat
 (5r) Și lui i sau închinat,
 Ca unui împărat,
 Daruri în mâni fiind
 Și lui H[risto]s cântând:
 Coco[a]ne împărate,
 Și prea luminate
 Te știm cine ești mărit
 În Troiță slăvit,
 În ce chip ai venit
 Și din fecioară te-ai născut,
 Din fecioară curată
 Și prea nevinovată
 Pentru aceia ne rugăm
 Că și dela noi să primești
 Daruri lumesti.

(Ms. B. — Cf. Cântecul dela p. 37—40 din *Cântecul lui Adam*; apoi Nr. 1 din N. I. DUMITRAȘCU și Pr. VAL. CRIȘAN, *Steaua dela răsărit*, « Bibl. pop. a Aso-
 ciațiunii », Nr. 174 (1930).

« VERȘURI LA NAȘTEREA
 [LUI] H[CRISTO]S. »

(5v) O, ce slavă sufletească,
 Și mărire îngerească!

O, ce feciorită sfântă
 Și de tot neamul cinstită!
 Că s'au născut Mesia.
 Săltează pământule,
 Bucură-te norodule,
 Că s'au născut Messia.
 O, ce zi blagoslovită,
 O, ce no[a]pte luminosă,
 Că s'au născut Mesia.
 Minune înfricoșată
 Și pre o fală minunată.
 O, ce mângăere mare
 Că au venit la arătare
 Că s'au născut Mesia.
 Praznicele lumino[a]să
 Împodobi cu ele frumoasă.
 Pila cornuri de oltari
 Împodobind cu liti [sic] mari,
 Că s'au născut Mesia.
 O, Iro[a]de, ce mânie,
 De Ț-ai tăiat prunci cu mii!
 Spune vai, vai, ce mânie,
 Spune ce fel de urgie
 De Ț-ai tăiat prunci cu mii?
 Slavă ție, împărate,
 I[su]s adevărate,
 (6r) Că s'au născut Mesia.
 Slavă sus, lui D[u]mnezeu,
 Ca să poci să dau și eu.
 Slavă și întru înălțime
 Ca să să vestească în lume
 Slavă, și până 'n vecie
 Mila Domnului să fie.

(Ms. B.)

« URAȚIE LA NAȘTEREA
 LUI H[RISTO]S. »

(1r) Cine po[a]te să socotească
 Și să nu să ciudească,
 Fiind așa cu capu' mare
 Și cu păru' sucit tare,

Nu pre tare nalt și cam gros
 Și ciudat, portul îmi este cam
 [prost,
 Că așa portă neamul nost.
 Eu așa socotesc
 De neamul cel rumânesc,
 În țara Ardealului
 De-a trăirea omului.
 Care cum va să trăiască,
 Mult îi caută să muncească
 Și nice să socotească.
 Bună-i țara, cu dulceață
 (1v) Și nu le ajung la toți
 Moșâi și locuri să le împartă.
 Și trăesc care cum po[a]te
 Întru acești neamuri și glo[a]te.
 Nici pre tare de mine să nu te
 minunez[i]
 Că așa gol mă vez[i]!
 Țundra-m[i] este ponosită
 La ușcolă fiind sălit;
 Țundra îmi estă spartă și sură
 Și nu o poci face la învățatură.
 (2r) Și acum având acest bun prilej
 Să vă cetesc acest verși,
 Ca să înțălegeți și dumnevo[a]stră,
 Care sânteți de limba no[a]stră,
 Uitându-vă toți la mine,
 Luați sama, fo[a]rte bine:
 Nu vă pae pre cu greu
 De verșul cel prost a mieu,
 Ci fieștecarele mânilé să-și tinză
 Și de pungă să se prinză,
 Toți să scoață câte un leu,
 Cari ați auzit verșul meu,
 Sau bătâr marieșu'
 (2v) Pentru că v-am spus verșu',
 Au colacul, cu petacul,
 Să-l împărți[m] cu ortacul.
 Cun [sic] stați la mine și vă uitați
 Așa bani trebuie să-m[i] dați.
 Că jupâneasa cumătra

Atunce călători
 Prorocia săvârși.
 În loc de șea haine i-au pus
 Ucenicii lui H[risto]s,
 Așe zmerit încălecă
 Mândria lumii culcă.
 (41) Bucură-te, Sion Sfânt,
 Ierusalime iubit,
 Că împăratul tău cel blând
 Vine pre asân așezând!
 Vine din Vitanie
 Să-și cercetează moșie.
 În cetate când intra
 Toată să cutremura.
 Atunci popi[i] cei mari,
 Bătrânii și cărturari,
 Văzând pre H[risto]s cinstit,
 De noroade ocolit,
 De mânie s'au umplut,
 De H[risto]s rău au gândit,
 Cinste să i-o nădușacă,
 De-ar pute să-l potopască,
 Căci la H[risto]s stră[n]ge
 Cei ce știe minune,
 Și pre Lazar cel înviat
 Iară a-l omorî fac sfat,
 Că așa face pizmarea
 Nu-și vede cercetare,
 Nu-și cunoaște bunul său
 Ce-l răsplătește cu rău.
 (42) O, Sion, cetate tare,
 Cum îț[i] plăzmuiești surpare!
 Domnu' înainte au spus
 Când de jelea ta au plâns.
 O, slavă nestătătoare,
 În grabă ești trecătoare!
 O, cugete omeniești,
 La noroade jidovești!
 Așe-i slava pământească
 Na agiunjă [sic] să se învătească
 Ce curund se întoarce în scârbă
 Și în ocară să schimbă.

Astăzi pre Domul cinstesc,
 Păstă puțin îl urăsc;
 Astăzi înainte îi es,
 Mâni oare aceia unde-s?
 Astăzi clătesc ramurile
 Și-și aștern pre drum hainile,
 Apoi mâni să-l prinză caută
 Ca pre un tâlhariu cu gloată.
 (43) Astăzi sporesc laudele,
 Mân' alaltă ocările;
 Astăzi strigă Osana,
 Mâni alaltă patima;
 Astăzi ca pre un împărat,
 Toți bine l-au cuvântat,
 Vineri căznit, despoet,
 Stând pre cruce spânzurat.
 Is[us]e, mielușel blând,
 Spre aceste tu vii voind,
 Că nu slavă pre pământ
 Ce în ceruri faci așezământ.
 Vino, dulce împărate;
 La a ta creștinească parte.
 Noi de tine ne lipim
 Cu credință te cinstim.
 Tot pre tine așteptem
 Și bine te cuvântăm
 Cântând ție, Osana!
 În veci și totdeauna.

(Ms. D. — Un « vers al Floriilor », care seamănă mult cu acesta, în Ms. E.; cf. și versul dela p. 1069 din msul lui Picu Pătruț din Săliște (din 1844), în posesiunea d-lui prof. Ghibu; apoi cel dela p. 94 din N. I. DUMITRAȘCU, *Carte de stea și colinde*, București, 1935).

« VERȘ LA PATIMI »

(v) Cruce[a] era foarte gre
 Și sudorile-i merge.
 În Golgotha l-au suit
 Pre cruce l-au răstignit.
 Câți acolo venia
 Și pre I[su]s îl vedea,

Toți pre dânsul hulia
 Și cu capul clătia.
 Fiere i-au dat de-au mâncat,
 Cu oțăt l-au adăpat,
 H[risto]s pre Tatăl au rugat
 Și sufletul lui l-au dat.
 Soarele s'au întunecat,
 Pământul s'au tremurat.
 Cu suliță l-au împuns,
 Singele i-au curs.
 Atunci Iosif la Pilat
 Au venit de s'au rugat.
 Pre H[risto]s lui l-au dat.
 De pre cruce l-au luat
 (v) Și cu joljiu l-au înfășurat
 Și în mormânt l-au îngropat.
 Atunci Pilat au poruncit
 De piatră au pecetluit
 Jidovii au rânduit
 Voinici de l-au străjuit.
 H[risto]s iadul au prădat
 Și pre moarte au călcat
 Și din morți s'au sculat
 Și toți sfinții au strigat
 Aliluia.

(Ms. A.)

[VERȘ LA PATIMI]

I[su]s H[risto]s, Domnul sfânt
 Când din ceriu s'au pogorât,
 Din fecioară s'au născut
 Întrupat din Duhul sfânt,
 Cu oameni au petrecut,
 Multe minuni au făcut.
 Jidovii s'au miniat [sic]
 Pre dânsul s'au rădicat,
 Și când vreme i-au venit
 De el cina s'au gătit,
 (v) Cu ucenicii au cinat
 Și multe i-au întreat.
 Dracul în Iuda au întrat
 Și el cina au lăsat

La Jidovii au lergat [sic]
 Și în 30 de arginți l-au dat.
 Jidovii la el gloate au mânat
 Și pre H[risto]s l-au legat.
 Prin divanuri l-au purtat
 Și mult l-au judecat.
 Lui Pilat l-au dat,
 Pilat mult l-au întreat,
 Vină pre el n'au aflat
 Și pre mâni s'au spălat,
 De singe s'au lepădat,
 Să nu fie vinovat.
 Jidovii toți au strigat
 Singe pre dânsii au luat
 (v) Atunci Pilat l-au judecat
 Să-l răstignească l-au dat.
 Și Jidovii l-au luat
 Cu spini l-au încununat,
 Multe bâte i-au dat,
 Tot trupul i-au cruntat.
 Să-l răstignească l-au dat,
 Cruce în umări i-au pus,
 Sus la deal de au dus,
 Și el tare au ostenit
 Când la deal o au suit.
 I[su]s H[risto]s, zi întâi.

(Ms. A. — Verșuri « la Patimi » sau « a Răstignirii » sunt numeroase în toate manuscrisele cercetate de noi, precum și în culegerile citate. Acestea două par a fi însă cele mai vechi).

« VERȘ CE SĂ SPUNE LA
 MASĂ PENTRU VESELIA
 BOERILOR, ADECĂ LA
 BOTEGIUNE »

(192) Boeri, ce stați la masă,
 Într'această cinstită casă,
 Ce-ați venit de ați cugetat
 Și pre cine ați căutat,
 Ca să faceți veselie,
 Împreună cu toți meseni[i]

Cu gazda împre soție [sic]
 Să aveți mare bucurie.
 Noo ne-au venit în știre,
 La cei cu puțină fire,
 Și verșul așa ne spune
 Că aveți o botegiune.
 Aceasta s'a sovârșit
 Și taina s'au rânduit.
 Laudă Domnului să fie,
 Ce au vrut așa să fie!
 Ce voi zice cătră voi,
 Noo pre buni voitori
 (193) Celor mari și celor mici
 Să fiți în rai fericiți
 Întăe voiț [?] așa:
 Părinte,
 Părinte, Sfinția-ta,
 Să fii la multe așa,
 În loc gata cu slujba.
 A doile, voi, nănași mari,
 Să custați bine cu trai,
 Să puteți la mulți să fiți
 Sufletești cinstiți părinți.
 A treia, că voi răspunde
 La [al]ți meseni de frunte,
 Pentru masa săvârșită
 Ce de... rânduită [?].
 A patra, dar ca să fie,
 Gazdi[i] mare bucurie,
 Într'un loc co a sa soție
 Ca să aibă bucurie.
 (194) Că Domnul li-au dat
 Un cocon frumos,
 Ca de dânsul să aibă parte
 Rugători pentru păcate.
 A cincia, voi și găti,
 Coconului voi pofti
 Să trăiască și să crească,
 Părinților să slujească,
 Să trăiască și să custe
 Și pe părinți să-i asculte,
 Să trăiască cu mult bine

În mulți ani cum se cuvine,
 Din micuța tinerete
 Pân' la albe bătrânețe.
 Fiți meseni cu voe bună
 Toți cu toții dinpreună.
 Beți, mâncați vă veseliți
 Și pre Domnul pomeniți.
 Că voi zice și amin
 Voi numai ne închinați [?]
 Și vro doi tri bănișori
 Să aveți la Domnul spori.
 Și iar voi zice amin
 Că și verșul mi deplin
 (Ms. C. — Un « verș » aproape identic
 în Ms. E., p. 119).

« VERȘ LA GAZDA CE TE
OSPĂTEAZĂ »

(104) Caută din ceriu, Doamne Sfinte,
 Spre ruga me ia aminte.
 Caută dintru al tău lăcaș
 Întru acest sălaș,
 Și pre această gazdă bună
 Întărește-l cu-a ta mână,
 Că ei pe noi ne-au chemat
 (105) Și bine ne-au ospătat.
 Pentru aceea, Doamne Sfinte,
 Ie spre ruga noastră minte,
 Casa lui o întărește
 Și pânea o îmulțește,
 Precum acele cincii pâni,
 Ce le-ai dat cu-a tale mâni,
 Celor cincii mii de noroade,
 Ce merge după tine toate,
 Mâncând toți s'au săturat,
 Pre tine te-au lăudat.
 Așa tu blagoslovește,
 Bunătatea îmulțește,
 De tot răul îl ferește
 Și mulți ani îi dăruiește.
 Întru mila ta să fie
 De acum până 'n vecie.

(Ms. E.).

ALT VERȘ CUM S'AU MU-
STRAT TEIUL CU BRADUL »

- (137) Plaiul muntelui,
Po[a]la codrului,
De mustră-să mustră,
Teiul cu bradul.
Bradul așam căm grăește
Și pre teiul dosădește:
— Da, lemn tupălacios,
Și putrăgăios,
Cui te bizuești
De tu de miș crești,
În rând cu brazi și cu molitvi?
Iară teiul că-i răspunsă
Și cătră brad așa zisă:
— Ale, brad minunat,
Înalt ești și minunat,
(138) Rău grăești și fără sfat,
Că eu sânt tei pălacios [sic]
Și putregăios,
Ce eu sânt un lemn de triabă,
Că vin măștri de mă 'ntreabă
Și mai bine mă chitesc
Și ico[a]ne mă croesc
Și în biserică mă bagă,
Totă lume și să rogă.
Nu-s ca tine un brad înalt,
Vedeti-aș uscat.
La vârvuri ești ciot ros,
La trupină rășinos
Și nu ai nici un folos.
Bradul foarte să măhni
Și din gură așa-i grăi:
— Da, lemn tei, fără telemei:
Nu mă mai grăi așe greu,
Pentru sinătate ta
Mă rog nu mă mai mustra,
Că ști frate, dar nu ști,
(139) Că mulți voinici că să bat
Până șindila me fac
Și de n'ar fi șindila,

Ploile ti-aru ploa
Și aurul ți s'ar spăla.
Dară eu îți ții..... [?]
Să trăim ca frați,
Să nu mai pricim
Că amândoi că trăbuim
Cu toți[i] frați dinpreună, amin.
(Ms. E. — Cf. variantele publicate în
G. DEM. TEODORESCU, *Poezii populare...*,
p. 353—354 (după A. Pann, *O șezătoare
la țară*), apoi cea din JARNIK-BÂRSEANU,
Doine..., p. 508—509).

[FĂRĂ TITLU]

- (198) Prost am fost și n'am știut,
Cu prostie m'am ținut,
Cu proști[i] m'am năcăjit
Multă scârbă am pățit.
Ochi avui și nu văzui,
Urechi avui și n'auzii.
Și minte câtă avui
Între proști o perdui.
Când îmi aduc aminte,
Cum trăem mai înainte,
Tot în voe desfătat
Fără muncă de răutate [?]
Și cu gândul gândem
Eu pre to[a]te le plinem,
Și încătro mă întorcem,
Tot veselie făcem,
Și pre cei
Îndată mă folosem.
Avut-am bani de cheltuială
Și haine fo[a]rte de triabă
(199) Haine scumpe și frumoșă
Tot de fit [sic] și de mătășă.
Și gădăoi [?] de materie [?]
Că așe-mi place mie.
Avem și cai buni de încălecat
De cari mulți s'au mustrat
Și șei în tot chipul poleite
De mulți voinici era dorite.
Arme încă avem bune,

Ca orice ales din lume.
 La boeri eram cinstit
 Cu de toate ce-am poftit.
 Iar acum m'am osândit
 [?] sosit.
 Dumnezeu să să milostivească
 Și pre mine să mă scoțe
 Din prostia cei cumplită
 Care tuturor orită [?]
 De iar să dobândesc
 To[a]te cele ce doresc.

(Ms. C.).

«VERSUL LUI BANFI»

(75) După nor vine senin,
 După dulceață pelin.
 Amar mie și suspin,
 Lacrimile vale-mi vin,
 Inima mi se despică,
 Sudori de pe mine pică,
 Ce văz nimică îmi place,
 Că mânila întinse-mi zace.
 Săracă inimă darsă,
 Varsă lacrimile, varsă.
 Săracă față frumoasă,
 De jele mai toată stoarsă,
 Săraci ochi nevinovați,
 Vale de lacrimi vărsați.
 Voi sânteți acum de vină,
 C'ați iubit față streină,
 Voi sânteți fără dreptate,
 C'ați iubit un dor departe,
 Tocma din streină țară
 O, dor, flacăra și pară.
 Cât soarele încălzește
 În lung și 'n lat se lățește
 Nu-i doftor leacuri să-mi deie
 Boala din oase să-mi ieie.
 Câți preoți blagosloviți
 Și călugări preacinstiți,
 Toți să vie să-mi cetească
 Nu pot să mă mântuiescă.

(75)
[sic]

Câte muieri vrăjitoare
 Și babe descântătoare,
 Toate vie să-mi descante —
 Tot oi fi ca mai 'nainte.
 Vie moartea să mă spaie,
 Că m'a duce în văpaie,
 Dragostea nu vrea să iasă
 Din inimă și din oase.
 Când apa din jos în sus,
 Soarele dela Apus;
 Când pe pământ vor fi stele,
 Pe cer or tăia nuiele,
 Când dibolii [sic] or sbura
 Și paserele-or umbla,
 Nici atunci nu te-oi uita,
 Capu' de mi l-ar ciunta.
 Eu mă duc doru-mi rămâne,
 Dar mă rog ține-mi-l bine
 Într'a tale scumpe brațe,
 Păstrează-mi-l cu dulceață,
 Când și când cu hori de jale.
 Și l scaldă în lăcrămele,
 Că eu de voi mai trăi
 Drept la tine voi veni,
 Și te-oi cuprinde în brațe
 Și voi trăi cu dulceață,
 Întru dreapta cununic,
 În sfânta căsătorie,
 De acum până 'n vecie
 Domnul laudat să fie.

(76)

(Ms. E. — Câteva versuri identice
 în V. BOLOGA, *Poezii populare din Ardeal*,
 Sibiu, 1936, p. 127—128).

«VERS DE ÎNTRISTARE»

(109) Auzi-mă, Doamne Sfinte,
 Și de mine-ți fie-aminte:
 Turture, pasere vie,
 Să-mi fii mie mărturie
 De mă scoate din robie,
 Să mai am și eu bucurie!

S'au sculat dușmanii mei
 Să-mi numere anii mei
 Pre mine să mă gonească
 Din casa cea părintească.
 Dumnezeu ceriurilor,
 Care știi gândurile lor,
 Oprește-i și nu-i lăsa
 Să-și 'nplinească voia sa.
 De suspinuri și de jale
 S'au umplut oasele mele
 Și ca corbul cel de noapte
 Îmi petrec zilele toate,
 Ca o pasăre rămasă,
 Subt o streșină de casă;
 (110) Ca o biată turturea
 Ce și-a pierdut soția,
 De cleangă verde se ferește,
 Pe-uscată s'odihnește
 Și tot cântă și jelește,
 La inimă nu-i tignește.
 Unde-i apa limpede
 O turbură apoi be.
 Așa sunt acum și eu
 Ști-mă singur Dumnezeu.
 Că tot stau și mă gândesc
 Cum în lume să trăesc?
 Câte frunze prin păduri,
 Câți muguri pe la vârfuri
 Și de ploaie câți picuri,
 Atâtea mă bat gânduri;
 Câte păsări sunt pe lume
 Toate cină și s'alină
 Numai eu n'am ce cina,
 Nici unde mă alina.
 (111) Vai mâncatu-s de dușmani
 Ca câmpul de bolovani;
 Vai mâncatu-s de streini
 Ca iarba de boi bătrâni.
 Că mila dela streini,
 Îi ca umbra cea de spini,
 Când gândești că te umbrește,
 Mai tare te dogorește.

Și mâncatu-s și de-ai mei
 Ca iarba de mielușei.

(Ms. E.)

« VERSUL STRĂINĂȚĂȚII »

- (111) De voi prinde a cânta,
 Munții s'or cutremura,
 Pietrile s'or despica,
 Văile s'or turbura,
 Câmpurile s'or întinde,
 Florile-or începe-a plânge,
 Cerul se va 'nsenina,
 Aerul va răsuna,
 Paserile vor înceta,
 Indată de a sbura
 (112) Și toate vor lăcrăma,
 Cât voi începe-a cânta!
 Că de dor și de bănat,
 Văzându-mă 'nstreinat,
 De satul meu depărtat,
 De streini încunjurat,
 Mare jele m'a aflat,
 Din ochi lacrimi am vărsat.
 Săracă streinătate,
 Mult ești fără de dreptate
 Încunjurai țările toate
 Și de bine n'avui parte.
 Că de mic am pribejit,
 Tot cu streini am trăit.
 Nicăiri cât am umblat
 Odihnă n'am căpătat.
 Câte cloambe prin păduri
 Și muguri pe la vârfuri,
 Atâtea sunt mari a mele
 Năcazuri gânduri și jele.
 Mă rugai lui Dumnezeu
 Să-mi arate drumul meu.
 (113) Vino, dragă turturea,
 De-mi arată calea mea,
 Să pot trece Dunărea
 Să mă duc la maica mea.

Jele-i Doamne cui i jele,
 Jele-i inimuței mele,
 Jele-i la tot neamul meu
 De rău noroc ce am eu.
 Vine-mi dorul câte-odată
 Să mă sui pe munți cu piatră,
 Să plâng cu lacrimi fierbinți
 Pentru-a mei prea dulci părinți.
 Și îmi vine, uneori,
 Să mă sui pe munți cu flori,
 Să mă jăluiesc în hori,
 Pentru a mele surori.
 Strein sunt de-ai mei de toți,
 Ca și mierla fără soț,
 Dară mierla tot își are
 Încă pe cuc văr primare.
 Doar maică când m-ai băiat,
 Cu'n picior mai legănat,
 (114) Cu gura mai blăstămat,
 Scăldătoarea mi-ai țipat
 În grădina cea cu brazi,
 Să nu trăesc între frați,
 În grădina cea cu flori
 Să nu trăesc cu surori,
 În grădina cea cu spini
 Ca să trăesc cu streini.
 Eu, când la voi toți gândesc,
 Tot stau și mă socotesc,
 Cui foc să mă jeluesc
 Ca dorul să-mi potolesc?
 Vine-mi dorul câte-odată
 Să mă sui în munți cu piatră
 Și să-mi întorc ochii roată
 Să mă uit în lumea toată,
 În sus cătră răsărit
 Și în jos cătră sfințit
 De unde eu am venit
 De m'am pe-aici rătăcit?
 (115) Și iar stau și mă gândesc
 Cui foc să mă jeluesc?
 Jeluim-aș și n'am cui,
 Cui năcazul să mi-l spui,

N'am cui să-i spui pribejirea,
 Cui să-i descopăr dorirea,
 Care o am de părinți
 Cei mie prea mult iubiți,
 De frați toți și de surori,
 De toate-a mele neamuri.
 Că când gândesc eu acasă
 Ochii părau lacrimi varsă,
 Inima mi se despacă,
 Sudori de pre mine pică,
 Plâng cu mare lăcrămare,
 Fără nici o stâmpărare,
 Suspinez și oftez tare,
 Ca nopțile după soare,
 De dureri necontenite
 În inima mea înfipte,
 Care nu mai au sfârșit,
 De când eu m'am despărțit
 (116) De taică, maică, surori
 Și de ai mei frațiori,
 Veri, vere, de cruce frați,
 De mătuși, unchi și cumnați,
 De șogori, fete și pretini
 Și de ceilalți vecini,
 Pe cari iubiți i-am avut,
 Cât cu dânșii am șezut.
 N'am cui să mă jeluesc,
 Dorul să mi-l potolesc.
 Jeluim-aș cerbilor,
 Cerbilor și ciutelor.
 Cerbul este vită mută
 Și pe mine nu m'ascultă,
 Că el fuge foarte tare,
 Eu rămâi cu supărare.
 Iar tot stau și mă gândesc
 Cui foc să mă jeluesc?
 Jeluim-aș munților,
 De dorul părinților.
 Munții sunt tot pietrii surde
 Și nu pot să mă audă.
 Jeluim-aș și n'am cui
 (117) Cui jalea să mi-o spui?

Jeluim-aș florilor,
 Florilor, câmpurilor,
 De dorul surorilor.
 Câmpul este loc întins,
 Eu cu dorul m'am aprins.

Jeluim-aș și nu-i cine
 Să mă asculte pe mine,
 De cari le voi spune eu
 De amărunt traiul meu.

Jeluim-aș văilor,
 Văilor și brazilor,
 Eu de dorul fraților.

Vino, taică prea iubite,
 Vino, mie mult iubite,
 Vino, maică, de mă vezi
 Și cu mine-odată șezi.
 Veniți de mă mângâiați
 Și mă scoateți din năcaz,
 Veniți să vă povestec
 Cum între streini trăesc.

(118) Că traiul care îl am
 Nu-l poftesc nici la dușman.
 Fie plătit neamul meu,
 Cu cât am pribejit eu.

Am umblat prin țări streine
 Și n'avui parte de bine.
 Oh, de m'ați putea vedea,
 În streinătatea grea,
 Inima rău v-ar durea,
 Văzând obidarea mea.

Voiu să mor de dorul tău,
 Dulce părintele meu.

Vin acum, taică, la mine,
 Că eu sunt strein în lume.
 Vino, maică, și voi, frați,
 Veniți de mă desfățați,
 Că a mele lăcrămele,
 Ca și nește râurele,
 Să varsă cu grea durere,
 Cu dor și cu mare jele.

(Ms. E. — Variantele « Verșului Străinătății », pe care le-am văzut în manu-

scrise sau care au fost publicate până acum, sunt foarte numeroase. Aceasta mi se pare însă cea mai desvoltată. Cf. MÖKESCH, *op. cit.*, p. 20; J. K. SCHULLER, *Romänische Volkslieder*, Hermanstadt, 1859, p. 29—30, 67—68; GASTER, *op. cit.*, p. 320 (Nr. XII A); ANTON PANN, *Spitalul amorului*, București, 1852, vol. I, p. 114; EMINESCU, *Literatura populară*, (Ed. MURĂRAȘU, în « Clasicii români comentați », p. 213—214; *Șezătoarea*, VIII (1882), p. 40; N. DRĂGANU, *Versuri vechi*, în Dacoromania, V, p. 516—517; etc.).

« VERS DE VESELIE »

(228) Mărișcuță dela beciu, trala,
 Vin cu luntrea de mă treci.
 De mă treci să nu mă neci,
 Că n'ai bani să mă plătești,
 Numa o sută și cincizeci.

De cât pită cu comleu,
 S'o mândi cu un meteleu [sic],
 Mai bine spuză pogace,
 Să o mândi cu cine-ți place.

(229) Decât pită prin sită deasă,
 S'o mândi cu o urduroasă,
 Mai bine prin sită rară,
 Să o mândi cu-o domnișoară.

(Ms. E.)

« ALTU »

(265) Scrisu-ți-am vers cuvios
 Din cuvinte mai în jos.
 Scriu-ți, draga mea viață,
 Carte mândră cu dulceață.
 Porumbiță ce voi face
 Că dorul tău nu-mi dă pace?
 N'am pe lume nici un bine
 Că sunt departe de tine.

(266) Rău bolesc, rău pătimesc,
 Când mândră la tin' gândesc
 De binele ce aveam

Când mai aproape ședeam,
 Că atâta nu gândeam,
 Nici de dorul tău boleam.
 De când mă 'nstreinaiu eu
 De N satul meu,
 Dorul mândră dela tine,
 Peste multe dealuri vine
 Și-așa vine de ferbinte
 Că de-aș sta 'n loc m'aș aprinde.
 Nime nu-l poate 'nturna,
 Nici Țigan cu cetera,
 Nici Român cu fluera,
 Nici Neamțu cu flota [sic].
 Până când nu viu la tine
 Inima oftează 'n mine.
 Când eram printre hotară
 Gândeam că-s într'altă țară,
 Așa departe părea
 De dor inima-mi bolea,
 (267) Și socoteam întru mine
 Că de-aș ajunge la tine,
 Cu tine să povestesc,
 Dorul să mi-l potolesc.
 Când peste păduri treceam
 În toate laturi priveam
 Că doară te pociu vedea.
 Oh, foarte mult îmi părea
 Până voi sosi acasă,
 Oh, vai, vai, inimă arsă.
 Deci cât acasă soseam
 În toate laturi priveam
 Că ieșind din casă doară
 Te pociu vedea pe afară.
 Socoteam că-mi alinez,
 Dorul numai să te văz.
 Inima-mi părea căznită
 De boală nelecuită.
 Arză-te focul urât,
 Boală fără crezământ,
 Arză-te focul iubire,
 Boală fără lecuire.

(Ms. E.)

« ALTU »

(264) Prin dumbravă trecere-aș,
 Frunză verde rumpere-aș,
 Slovă neagră scriere-aș,
 La mândră trimitere-aș.
 În toate patru cornurile
 Picături de lăcrămele.
 La mijloc pară de foc,
 Ca să vază și să crează
 Că precum este slova
 Așa mi-i și inima.
 De când de tin' m'am lăsat
 (265) Și pe-aici m'am depărtat,
 Eu mândră a mea inimă,
 De o aș vedea la fântână,
 Nu aș cunoaște-o din tină,
 Așa mi-i de supărată,
 De dorul tău întristată.
 Când gândesc mândră la tine,
 Dorul tău s'aprinde 'n mine
 Și arde cu bobotaie,
 Ca o jireadă de paie,
 Foarte rău mă năcăjește
 Până când se potolește.

(Ms. E.)

« VERSU BEUTORIULUI »

Vai, săracu' beutoriu,
 Au rămas ca cerșetoriu.
 Au băut una și două
 Până au plinit și nouă.
 Dac' au văst că-i bine-așa
 Și-au băut și cămașa.
 Crâșmărița mare dușmană
 Nu vrea să-i dea de pomană,
 Dar crâjmarul ca măgariu
 Îi luă zechea și pieptariu.
 Ce voiu să zic mai multe
 Că le svârle lângă bute,
 Și începe a-i aduce
 Beătură de cea dulce,

Vin roșiu, roșior,
 De care-i era lui dor.
 Și dacă s'au îmbătat
 Cătră casă au plecat.
 Câte bălți le întâlnea
 Tot prin mijloc le plesnea,
 Unde era apa noroioasă,
 Îi părea că-i mai frumoasă.
 Unde era turburată,
 Îi părea că-i mai curată,
 Câți pe cale întâlnea
 El la toți se închina.
 Toți fugea ca de un câne
 Nevrând să i se închine.
 Și dac-au ajuns acasă,
 La globana de nevastă,
 Ea au început a-l muștra
 Și din gură-așa grăia
 Bărbate, sufletul meu,
 mi-te tată-tău,
 Dar de-aseară-unde-ai fost,
 Ai băut la crâjmă gros.
 Unde-i zeghea și pieptariu?
 O! le-ai beut cu crâjmariu.
 Și luă o despicătură
 Și-l atinsă peste gură
 Și luă alta mai mare
 Și 'ncepe a-i da pe spinare.

(Ms. F., No. 94).

[FĂRĂ TITLU]

Cātu-i lumea și veleag,
 Nu mă ia cine mi-i drag
 Și mă [ia] un blestemat
 Care-i mai urît în sat.

Frunză verde zoralie
 Cel voinic cu pălărie
 Trimisei la glătărie [sic]
 Să-mi cumpere doi mintie.

Ce-i mi de mintea lui
 Dacă nu-s cu dumnealui.
 Păsăruică de pe lac,
 Nu mă blestema să zac,
 Că n'am pe nime cu drag,
 Să-mi pună mâna sub cap
 Să mă 'ntrebe de ce zac.
 Păsăruică de pe iaz
 Mândra moare de necaz.

Câte flori pe iaz în sus
 Toate cu mândra le-a pus
 Și-am plătit de le-am 'ngrădit,
 Nici cu pari, nici cu nuele
 Numai cu cuvinte rele.

Mărita-maș, mărita,
 Cu suveica nu știu da,
 Țes un cot, arunc în pod,
 Țes o natră, rup o spată.
 Mărita-m'aș, mărita,
 Pita n'o știu frământa
 Cu feciori mă știu juca.

Doamne bate și trăsnește
 Cine-o făcut drumu' lat,
 De-o trecut badea 'n Banat.
 Doamne bate-l și trăsnește
 Cine-o făcut drumu roș
 De-o trecut badea 'n Lugoj.

« MĂȘ » [=ALTUL]

Săraci București vestiți,
 Că se duc cătanele
 Și rămân cocoanele,
 Sub păru' cu perele
 Unde joacă sârbele,
 Sub măru' cu frunză lată,
 Unde joacă Turcii roată.

Coconiță dela țară
 Ce ți-e gura așa amară
 Doar de pită de secară

Hai la noi la București,
Ca gura să ți-o 'ndulcești,
Cu afine, cu migdale,
Cum îți place dumitale.

(Aceste două «versuri» din urmă

le-am aflat în Ms. 69, Cutia V din arhiva Muzeului Ardelean dela Biblioteca Universității din Cluj; manuscris cu cântece ungurești, nedatat, probabil însă dela începutul sec. XIX. În original cu ortografie ungurească).